

NIZOLARNI HAL ETISHDA MEDIATSIYA INSTITUTINING O'RNI VA AHAMIYATI

Murodov Muxlis Matnazar o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

magistarura bosqichi talabasi

Kalit so'zlar: yarashtirish tartiblari; yarashtirish tartib-qoidalarining belgilari; mediatsiya; vositachilik; mediator; ishtirok etish shartnomasi; ishtirok etish tartiblari; prinsip; nizoni tinch yo'l bilan hal qilish; sud.

Annotatsiya

Ushbu maqolada "mediatsiya"ni amaldagi qonun hujjatlari bilan me'yoriy mustahkamlash masalalari va umuman olganda ularni amalga oshirish tartibi muhokama qilinadi. Maqolada mediatsiyaning huquqiy asoslari, shuningdek, muhim xususiyatlari va tamoyillari tahlil qilingan. Nizolarni hal qilishning mumkin bo'lgan bosqichlari bo'yicha mediatsiyaning tasnifi ko'rib chiqiladi. Mediatsiya tushunchasi yarashuv tartib-taomili sifatida taqdim etilgan, shuningdek, mediatsiyaning ta'rifi va ularning bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida o'rganish mavzusi milliy qonunchilikning yarashuv tartib-qoidalariga murojaat qilish imkoniyatini tartibga soluvchi normalari va vujudga kelayotgan sud amaliyoti, moddiy qonunchilik normalari, yarashtirish tartib-taomillariga oid nazariy ishlanmalar, yarashuv tartib-taomillarini shakllantirish, ishlab chiqish va amalga oshirishning umumiy

qonuniyatlari; shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi ularni qo'llash doirasi tahlil qilingan:

Ushbu qoidalar yarashtirish tartib-qoidalari institutini keyingi nazariy tadqiq qilish, ilmiy va ta'lim faoliyatida qo'llash uchun ishlatilishi mumkin.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ.

Ключевые слова: процедуры примирения; признаки примирительных процедур; посредничество; посредничество; посредник; договор участия; процедуры участия; принцип; урегулировать спор мирным путем; суд.

Аннотация.

В данной статье рассматриваются вопросы нормативного закрепления «медиации» действующим законодательством и порядок их реализации в целом. В статье анализируются правовые основы медиации, а также важные черты и принципы. Рассмотрена классификация медиации по возможным стадиям разрешения конфликта. Представлено понятие медиации как примирительной процедуры, а также рассмотрено определение медиации и ее этапов.

В процессе изучения данной темы предметом исследования являются нормы национального законодательства, регулирующие возможность обращения за примирительными процедурами и формирующаяся судебная практика, нормы материального законодательства, теоретические разработки, связанные с примирительными процедурами, формированием, развитием и реализацией примирительных процедур. процедуры общие правила повышения; Также анализируется опыт зарубежных стран и сферы их применения:

Эти принципы могут быть использованы для применения Института примирительных процедур в дальнейших теоретических исследованиях, научной и образовательной деятельности.

ROLE AND IMPORTANCE OF MEDIATION INSTITUTE IN DISPUTE RESOLUTION.

Keywords: conciliation procedures; signs of conciliation procedures; mediation; mediation; intermediary; participation agreement; participation procedures; principle; resolve the dispute amicably; court.

Abstract.

This article discusses the issues of normative strengthening of "mediation" with the current legislation and the procedure for their implementation in general. The article analyzes the legal basis of mediation, as well as important features and principles. The classification of mediation according to the possible stages of conflict resolution is considered. The concept of mediation is presented as a conciliation procedure, and the definition of mediation and its stages are discussed.

In the process of studying this topic, the topic of study is the norms of national legislation regulating the possibility of resorting to conciliation procedures and emerging judicial practice, norms of substantive legislation, theoretical developments related to conciliation procedures, formation, development and implementation of conciliation procedures. general rules of increase; Also, the experience of foreign countries and the scope of their application are analyzed:

These principles can be used to apply the Institute of Reconciliation Procedures in further theoretical research, scientific and educational activities.

Zamonaviy dunyoda odamlarning hayoti muqarrar ravishda muammo va nizolar bilan bog'liq, jamiyatda nizolar soni ortib bormoqda, tobora ko'proq fuqarolar o'zlarining nizo va nizolarini hal qilish uchun sudga murojaat qilmoqdalar. Sud jarayonlarida ishtirok etayotgan shaxslarning yillik soni yildan-yilga ortib bormoqda. Protsessual qonunchilikni isloh qilish sharoitida nizolarni tez va o'zaro manfaatli hal etish yo'llaridan biri sifatida mediatsiya institutiga yetakchi o'rin berilgan. O'zaro yondoshuvlar asosida nizo tomonlari har ikki tomonning manfaatlariga javob beradigan eng maqbul yechimga kelishlari mumkin, bu esa bir vaqtning o'zida fuqarolik jamiyatini "nizolarsiz" takomillashtirishga hissa qo'shadi va muammolarni sezilarli darajada yengillashtiradi. Nizolarni hal qilishning bunday usullarining afzalliklari juda ravshan: yuzaga kelgan nizo jamoatchilikka ma'lum bo'lmaydi, uni hal qilish katta xarajatlar va vaqtni talab qilmaydi, har ikki tomonning manfaatlari hisobga olinadi, erishilgan kelishuvlar ko'proq bajariladi. Sud qarorlari, normal insoniy va sheriklik munosabatlari, biznesdagi obru va hurmat saqlanib qolinadi. Bu tartibda nizoni sudgacha yoki sudda hal qilishning eng tarqalgan turlardan biri mediatsiyadir. Mediatsiya bu ko'pchilikka tanish bo'lmagan ibora, ammo bu jarayon juda ham yangi holat hisoblanmaydi. Qadimdan biron-bir oila, urug', mahallada nizo kelib chiqadigan bo'lsa, o'sha urug' yoki mahallaning yoshi ulug', barcha hurmat qiladigan azolari nizolashayotgan taraflarni insofga chaqirib, ularning orasini isloh qilishga, nizoni tinch yo'l bilan bartaraf etishga harakat qilishgan va buni aynan mediatsiya sifatida ko'rishimiz mumkin. "Mediatsiya" so'zi lotin tilidagi "mediare" so'zidan olingan bo'lib, vositachilik qilish, kelishtirish maqsadida aralashish degan ma'nolarini bildiradi. Shuning uchun yuridik adabiyotlarda mediatsiya va vositachilik tushunchalari sinonim hisoblanadi. Bizning davrimizda mediatsiya va uning tarkibiga kiradigan usullarning ahamiyati kattadir.

U nafaqat oila va mehnat nizolarida, balki, har qanday darajadagi mulkiy munosabatlarda, jumladan, kompaniyalar, korporatsiya menejmenti va uning aksiyadorlari o'rtasidagi, shuningdek, xalqaro huquq subyektlari orasidagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etishda qo'llanilmoqda.[1] BMT ustavining 33-moddasida mediatsiya (vositachilik) nizolarni hal etish vositasi sifatida tan olingan. Shuningdek, Yevropa parlamenti va kengashining 2008 yilgi 52-direktivasida fuqarolik va tijorat nizolarida mediatsiya tushunchasiga quyidagicha ta'rif beriladi: "tafklar boshlab bergan yoki sud tomonidan tayinlangan yoxud milliy qonunchilik bilan belgilanganidan qat'i nazar ikki yoki undan ortiq nizolashuvchi taraflarning nizoni hal etish to'g'risidagi kelishuvga erishish maqsadida uchinchi shaxsga murojaat etish jarayonidir". Mediatsiya - kelib chiqqan nizoni taraflar o'zaro maqbul qarorga erishishi uchun ularning ixtiyoriy roziligi asosida mediator ko'magida hal qilish usuli sifatida qaraladi. Mediatsiyaga Germaniya Mediatsiya kodeksining 1-bo'limi 1-bandida "tomonlar bir yoki bir nechta mediatorlar yordamida ixtiyoriy ravishda va o'z mas'uliyati bilan o'z mojarolarini tinch yo'l bilan hal qilishga intiladigan maxfiy va tuzilgan tartib" deb ta'riflaydi.[2] Mediatsiyaning maqsad-nizo ishtirokchilarining o'z kelishmovchiliklarini mustaqil hal qilish layoqatiga, o'zaro talablarini qondirishga va har ikki taraf uchun baravar foydali bo'lgan kelishuvga erishishlariga ko'maklashishdan iboratdir. Bu kabi nizoni hal qilish samaradorligiga nizolashayotgan taraflarda kelajakka yo'naltirilgan maqsadli harakatlari hisobidan kooperatsiya va kommunikatsiyaga bo'lgan qobiliyatning ochilishi tufayli erishiladi, bu esa nizo taraflariga vaqtni, pulni va emotsional resurslarini tejashga yordam beradi. Mamlakatimizda "Mediatsiya to'g'risida"gi qonun 2019-yil boshida kuchga kirgan qonun bo'lib, ushbu qonun va fuqarolik prosessual kodeksiga muvofiq nizolarni sud tashqari yoki sudda tartibga solishda

asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Mediatsiya to'g'risidagi qonunga muvofiq mediatsiyani bir nechta asosiy prinsiplarga ega bo'lib ular orqali bevosita bu jarayon tartibga solinadi. Mediatsiya prinsiplari katta ahamiyatga ega. Ushbu prinsiplar, birinchidan, mediatsiya faoliyatini o'z-o'zini tartibga solishning asosi bo'lgan mediatsiyani yanada rivojlantirishni oldindan belgilab beradi, shuningdek mediator ishtirokida tomonlarni yarashtirish institutini takomillashtirishda ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchidan, prinsiplarni aniqlash mediatsiyani yurisdiksiyadan tashqari faoliyatning mustaqil turi sifatida individuallashtirish, uni tashkil etish, yuritish qoidalarining sifat jihatdan o'ziga xosligini va huquqiy tartibga solish xususiyatlarini huquqiy nizolarni hal ejtishning yurisdiksiya usullari bilan solishtirganda aniqlash imkonini beradi. Nihoyat, mediatorning taraflar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etish bo'yicha amaliy faoliyati negizida mediatsiya prinsiplari yotadi. Bularning barchasi mediatsiya prinsiplarini belgilash, tizimlashtirish va o'rganishni taqozo etadi. O.Xolmizaev va R.Sagatov mediatsiyaning quyidagi prinsiplarini ajratib ko'rsatgan: taraflarning teng huquqliligi, ixtiyoriyligi, o'zaro hurmati, maxfiyligi, jarayonning maxfiyligi, shaffofligi, mediatorning xolisligi.[3] F.Otaxonovning ta'kidlashicha, mediatsiya maxfiylik, ixtiyoriylik, tomonlarning hamkorligi va teng huquqligi, mediatorning mustaqilligi va xosligi prinsiplari asosida amalga oshiriladi. Quyidagilar mediatsiya prinsiplarini hisoblanadi: Maxfiylik prinsipi, ixtiyoriylik prinsipi, taraflarning hamkorligi va teng huquqliligi prinsipi, mediatorning mustaqilligi va xolisligi prinsipi.

Mediatsiya taraflari o'z o'rtalarida tuzilgan mediativ kelishuvni ushbu kelishuvda nazarda tutilgan tartibda va muddatlarda bajarishi shart. Mediatsiya taraflari qonunchilikka muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi va ularning

zimmasida o'zga majburiyatlar ham bo'lishi mumkin.[4] Yuqorida bevosita nizolarni hal qilishning mediatsiya shaklini umummiy tartib yoritildi. Bu shakl asosan nizolarni sudgacha mediatsiya tartib hal qilishdir. Fuqarolik prosessula kodeksiga muvofiq Fuqarolik munosabatlardan kelib chiqqan nizolarni bevosita sud yarashuvi tartibda ya'ni mediatsiya tartibda ham qilish mumkin. Fuqarolik-huquqiy holatlarida, shuningdek tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslar o'rtasida kelib chiqadigan nizolarga, shuningdek oilaviy huquqiy munosabatlar hamda yakka mehnat nizolarida-kelib chiqadigan nizolarga-nisbatan mediatsiyani amalga oshirish mumkin. Shuningdek, fuqarolik ishlari bo'yicha mediatsiya mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlarni, intellektual faoliyat natijalariga bo'lgan huquqlarni amalga oshirish yuzasidan, shartnoma va shartnomadan tashqari majburiyatlarni, shuningdek boshqa mulkiy hamda u bilan bog'liq shaxsiy nomulkiy munosabatlardan kelib chiqadigan ko'p nizolarni hal etishda qo'llanilishi mumkin. Xususan, shartnomalar,oldi-sotdi shartnomasining barcha turlari,1 mulk ijarasi, pudrat, yuk tashish, sug'urta, zarar etkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlar, intellektual mulk vorislik huquqi, chet el elementi bo'lgan fuqarolik-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar. Aliment munosabatlarida mediatsiya aliment to'lashi shart bo'lgan shaxs bilan aliment oluvchi o'rtasida tuziladigan aliment to'lash to'risidagi kelishuvga erishishga yordamlashuvchi vosita sifatida xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga voyaga etmagan bolalarga aliment to'lash to'g'risidagi kelishuvga binoan to'lanadigan alimentning miqdori aliment sud tartibida undirilganda bolalar olishi mumkin bo'lgan miqdordan kam bo'lmasligi kerak. Qonunchilikka muvofiq sud jarayonda ya'ni sudya tomonidan maslahatxona kirgunga qadar bo'lgan davrda taraflar tomonidan mediativ kelishuv tuzish bo'yicha kelishishga erishilsa, sud jarayonida

hamda taraflar uchun bir nechta huquqiy oqibat keltirib chiqaradi. Agarda nizo tomonlar o'rtasida shartnomaviy munosabatlardan kelib chiqadigan bo'lsa, hamda bu shartnomada yoki mazkur toifadagi nizolar uchun qonunlarda nazarda tutilgan da'vogar nizoni javobgar bilan mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish orqali hal qilish tartibiga rioya etmagan bo'lsa, da'vogar tomonidan sudga berilgan arizani sud tomonidan ko'rmasdan qoldirilishga olib keladi. Negaki, taraflar dastlab mediativ kelishuv tuzishi kerak. Bundan tashqari, taraflar tomonidan mediativ kelishuvni tuzilganligi yoki mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish haqida iltimosnoma bilan arz qilgan taraflar uni amalga oshirish muddati tugaganidan so'ng sud majlisiga uzrli sabablarsiz kelmasaligi ham ko'rmasdan qoldirilishga sabab bo'ladi. Bashart, nizoda yuqorida keltirilgan holatlar bo'lmasa, sud ishni ish yurituvga qabul qilganda ishni sud muhokamasiga tayyorlash bosqichda sudya tomonidan taraflarga ularga yarashtirish imkoniyat mavjudligi haqida tushuntirish beradi, agarda taraflar tomonidan nizoni o'zaro talablarning to'liq hajmida yoki qisman hal etish bo'yicha mediativ kelishuvga erishsa, mediativ kelishuv sudga alohida hujjat tarzida taqdim etiladi va ishga qo'shib qo'yiladi, bu haqda sud majlisining bayonnomasida ko'rsatiladi. Boshqa yarashish tartibdan farqli ravishda taraflar o'rtasida mediativ kelishuv tuzilib, da'vo arizasi ko'rmasdan qoldirilgan taqdirda, da'vo arizasi taqdim etishda oldindan to'langan davlat boji da'vogarga qaytariladi. Shuningdek, eng ahamiyatli bo'lgan jihati mediatsiya kelishuv tuzilgan ish yuzasidan qayta sudga murojaat qilish imkoniyatning mavjudligi. Sud majlisida tuzilgan mediativ kelishuv tuzilganda sud jarayonida ishtirokchilarni, ayniqsa mediatorning o'rni katta, xususan, Professor X.T.Odilqoriyevning ta'kidlashicha mediatsiya malakali va vakolatli mutaxassis (vakil) tomonidan o'zgacha mahorat, nazokat va madaniyat bilan o'tkaziladigan muzokaralardan iborat bo'ladi. Uning muvaffaqiyati ko'p

jihtdan mediatorning tajribasiga, malakasiga, bilimdonligiga, diplomatik fazilatlariga, vakolatligiga, taraflarning fikrini hurmat bilan tinglash, mulohaza yuritish, tahlil etish va oqilona uyg'unlashtirish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Tadqiqotchi X.Jo'raeva esa mediatorning vazifasi nizolashuvchi tomonlarning nizolarini mustaqil, o'zaro foydali shartlar asosida hal etish imkoniyatini topishga ko'maklashishdan iborat bo'ladi. Mediator dalillarni tekshirmaydi, taraflarning talablari qonuniyligiga baho bermaydi. Xolis uchinchi shaxs – mediator aslida sud ham, arbitr ham emas va vujudga kelgan nizo yuzasidan hech qanday mustaqil qaror qabul qilmaydi.[5] Mediator dalillarni o'rganmaydi va taraflarning talablari qonuniyligiga baho bermaydi, uning asosiy vazifasi–taraflar orasida o'zaro tushunishni ta'minlash, hamma ishtirokchilar uchun maqbul bo'lgan sharoitlarda muammoni hal qilish imkoniyatini amalga oshirishni aniqlash va yordam berish hisoblanadi. Mediator vaziyat va uning orqasida turgan taraflarning hissiyot, manfaat, xohish va talablari oldin aytilishi, keyin eshutilishi, va nihoyat, hamma ishtirokchilarga tushunarli bo'lishi uchun mumkin bo'lgan hamma narsani qiladi. Faqat shundan keyingina mediatorning faol ishtiroki bilan dalillar qayta ko'rib chiqiladi va birgalikdagi qaror ya'ni, barcha taraf uchun maqbul bo'lgan nizoning yechimi ishlab chiqiladi. Bu jarayon nafaqat nizo va uning natijasida kelib chiqadigan salbiy hissiyotlarni yengishga imkon beradi, balki kelajakda ishonch asosida yangi kelishuvlarga erishishga ham yordam beradi. Mediator taraflar oldida mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish natijasida yetkazilgan zarar uchun qonunchilikda belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.[6] Mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishda mediator mustaqildir. Mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishda mediatorning faoliyatiga biror-bir tarzda aralashishga yo'l qo'yilmaydi. Mediator xolis bo'lishi, mediatsiya tartib-taomilini taraflarning manfaatlarini

ko‘zlab amalga oshirishi va mediatsiyada ularning teng ishtirokini ta‘minlashi, taraflarga o‘z majburiyatlarini bajarishi hamda o‘zlariga berilgan huquqlarni amalga oshirishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishi kerak. Mediatorning mustaqilligi va xolisligiga to‘sqinlik qiladigan holatlar mavjud bo‘lgan taqdirda, u mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishdan voz kechishi kerak.

Hozirgi kunda mediator bo‘lish uchun qonun talablari belgilab qo‘yilgan. Ular professional va noprofessional asosda tashkil etiladi. Professional mediator sifatida birinchidan, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan mediatorlarni tayyorlash dasturi bo‘yicha maxsus o‘quv kursidan o‘tgan, ikkinchidan, professional mediatorlar reestriga kiritilgan shaxs faoliyat ko‘rsatishi mumkinligi belgilangan. Noprofessional asosdagi mediator faoliyatini yigirma besh yoshga to‘lgan va mediator vazifalarini bajarishga rozilik bergan shaxs amalga oshirishi mumkin. Noprofessional asosdagi mediator faoliyatini amalga oshiruvchi shaxs ham O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan mediatorlarni tayyorlash dasturi bo‘yicha maxsus o‘quv kursidan o‘tishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasidan farqli o‘laroq, Rossiya qonunchiligida har ikki asosda faoliyatni amalga oshiradigan mediatorlar uchun ham yoshga doir talablar belgilangan. Jumladan, Rossiya Federatsiyasida shaxs professional mediator bo‘lishi uchun 25 yoshga, noprofessional mediatorlik faoliyatini amalga oshirishi uchun 18 yoshga to‘lgan hamda to‘liq muomala layoqatiga ega bo‘lishi lozimligi belgilangan. O‘zbekiston Respublikasida Professional mediatorlar reestri hududiy adliya boshqarmalari tomonidan yuritiladi va reestr hamma uchun ochiq holatda tegishli adliya organlari hamda Adliya vazirligining rasmiy veb-saytida joylashtiriladi. Shaxsning mediatorlarni tayyorlash dasturi bo‘yicha maxsus o‘quv kursidan o‘tishi uni Professional mediatorlar reestriga kiritish uchun asos

bo'lad. Professional mediatorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni Reestrda kiritilishi professional mediatorning maqomini rasmiy tasdig'i hisoblanadi hamda professional mediator to'g'risidagi ma'lumotlarni Reestrda kiritish va bu haqda tegishli bildirishnoma berish orqali amalga oshiriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, mediatsiyaning yana bir muhim jihati, uni kitoblardan o'rganish qiyin, shuning uchun nazariy bilimlardan foydalanib, amaliy mashg'ulotlarni o'zlashtirish zarur. Chunki mediatsiya qanday jarayon ekanligini faqat amalda ko'rgandan keyingina bilish mumkin. Aynan mediatsiya usullarini to'liq o'zlashtirish uchun mediatsiyaga doir treninglar juda katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonning muhim jihati shundaki, amaliy mashg'ulotlar muzokaralarni o'tkazishda kommunikatsiya texnikalaridan foydalanish va mediatsiyaning nozik tomonlarini o'rganish uchun katta ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Отахонов.Ф Х. Низоларни муқобил ҳал қилиш Альтернативное разрешение споров Мақолалар тўплами. –Т.: 2022. –338 б.4-бет.

2. О'zbekiston Respublikasining "Mediatsiya to'g'risidagi" qonuni
<https://lex.uz/docs/-3805227>.

3. Отахонов Ф. Правовые основы и перспективы развития медиации в Узбекистане // Правосудие. 2019. – №6.-С.98.

4. Ibratova F.B.,Erezhepov B. I., Ortikov S.S. ECONOMY, ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES, INDUSTRIES, COMPLEXES

//Editorial team.–2019. –2019.-T.1.-C.13-19.

5. Жўраева Х.Медиация – муросаи мадора //“Huquq va burch”,2019,№2,50-бет.

6. <https://lex.uz/docs/3805227>. O'RQ-482-son 03.07.2018. Mediatsiya to'g'risidagi qonun